

ACEITABILIDADE E INTENÇÃO DE COMPRA DE *NUGGETS* DE FRANGO

DOI: 10.5281/zenodo.13763959

Jonhantan César Inácio da Silva¹

¹Especialização em vigilância Sanitária – Universidade Estadual do Ceará
jonh-cesar@hotmail.com

Dayliane Caroline dos Praseres Soares²

²Especialização em vigilância Sanitária – Universidade Estadual do Ceará
daylianecaroline@edu.unifor.br

Jaíne da Silva Pereira³

³Especialista em Vigilância Sanitária – Universidade Estadual do Ceará
jainesilvanutri@gmail.com

Adolfo Pinheiro de Oliveira⁴

⁴Doutorando em Nutrição – Universidade Federal da Paraíba
adolfooliveira@gmail.com

AT19: Nutrição, Ciência e Tecnologia dos alimentos.

Introdução: Diante de um mercado cada vez mais tecnológico e competitivo a análise sensorial se faz necessária por avaliar a aceitabilidade mercadológica e o padrão de qualidade estabelecido pelos fabricantes através de uma busca constantes, visando a aceitação da formulação pelo consumidor; **Objetivo:** Identificar qual das marcas teve maior aceitação e qual das marcas teria prevalência de comprar; **Metodologia:** Foram escolhidas 3 (três) marcas de *nuggets* de forma aleatória, sendo aplicado dois testes, um de aceitabilidade e intenção de compra do consumidor. A análise sensorial foi desenvolvida no laboratório de análise de alimentos da Universidade Estadual do Ceará, em Fortaleza - CE, com 24 provadores, não treinados, entre alunos, funcionários e professores. Os atributos (cor, textura e sabor) foram submetidos à análise de variância (ANOVA) e teste de Tukey com nível de 5% de significância para comparação das médias, utilizando-se o programa estatístico Jamovi Versão 2.38.28. Para a intenção de compra foi utilizado uma escala onde: “5-certamente compraria” e “1-certamente não compraria”, os dados foram contabilizados em histograma de frequência; **Resultados:** As amostras A, B e C no tributo aparência e sabor, não alteraram significativamente ($p < 0,05$). Quanto à intenção de compra, amostra B representa 75%, amostra A 58% e amostra C 50%, caso encontrasse esses produtos no mercado **Conclusão:** Não houve diferença significativa entre as amostras A, B e C nos tributos de aparência e sabor. No tributo textura não houve diferença entre as amostras A e B, já a amostra C apresenta diferença de textura em relação a amostra B. Os *nuggets* de frango A, B e C, apresentaram boa aceitação por parte dos provadores, podendo destacar uma preferência para o amostra B.

Palavras-chave: Degustação; Empanado; Produtos cárneos.